

Entre frutos colhidos e novas sementes:

**Rodas de conversa, uma
proposta interseccional para o
enfrentamento do racismo na
Assistência Social**

Paulo Henrique Passos Dutra
Carolina Bessa Ferreira de Oliveira

Between Harvested fruits and new seeds:

**Conversation circles, an
intersectional proposal to
face racism in social
assistance**

Paulo Henrique Passos Dutra
Carolina Bessa Ferreira de Oliveira

Entre frutos cosechados y nuevas semillas:

**Círculos de conversación, una
propuesta interseccional para
enfrentar el racismo en la
asistencia social**

Paulo Henrique Passos Dutra
Carolina Bessa Ferreira de Oliveira

PAULO HENRIQUE PASSOS DUTRA ¹
CAROLINA BESSA FERREIRA DE OLIVEIRA ²

Entre frutos colhidos e novas sementes:

**Rodas de conversa, uma proposta
interseccional para o enfrentamento do
racismo na Assistência Social**

Manuscrito recebido em: 01 de agosto de 2023

Aprovado em: 13 de setembro de 2024

Publicado em: 30 de dezembro de 2024

¹ Mestre em Ensino e Relações Étnico-Raciais pela Universidade Federal do Sul da Bahia. Assistente Social na Prefeitura Municipal de Porto Seguro.
ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-7800-4859> Contato: phpduttra@hotmail.com

² Doutora em Educação pela Universidade de São Paulo. Professora no Programa de Pós-graduação em Ensino e Relações Étnico-raciais da Universidade Federal do Sul da Bahia. Coordena o Programa Permanente de Extensão em Direitos Humanos e o Grupo de Pesquisa em Desigualdades e Efetividades de Políticas Públicas para Direitos Sociais.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7760-0974> Contato: carolinabessa@gfe.ufsb.edu.br

Apresentação

Queridas (os) leitoras (es),

A presente proposta metodológica é direcionada a todas as pessoas que compõem as equipes técnicas das unidades de atendimento da assistência social, incluindo-se profissionais de nível médio e superior, e tem como objetivo fomentar a realização de atividades formativas enquanto uma estratégia de enfrentamento ao racismo, considerando a relação entre as categorias raça, classe social e gênero. Sugerimos este material como um instrumento que estimule as (os) trabalhadoras (es) a dialogar sobre o enfrentamento do racismo no cotidiano profissional e, possivelmente, multiplicar conhecimentos antirracistas com as (os) usuárias (os) dos serviços ofertados pela assistência social.

Este caderno poderá ser utilizado também como um recurso de apoio ao Setor de Educação Permanente da Secretaria Municipal de Assistência Social de Porto Seguro no intuito de proporcionar momentos de estudo, reflexões e construção coletiva de propostas de enfrentamento ao racismo no âmbito da referida política pública, considerando tratar sobre o tema do racismo não apenas durante o mês de novembro, mas promovendo debates continuados sobre o tema.

Este material propõe a técnica de rodas de conversa para efetivar debates de enfrentamento do racismo de forma dialógica e participativa, sugerindo o formato utilizado como um projeto piloto efetivado no ano de 2022, no âmbito da pesquisa de mestrado intitulada "Raça, Classe,

Gênero e Educação Permanente na Assistência Social em Porto Seguro/BA” realizada no PPGER/UFSB, junto à equipe técnica do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Arraial d’Ajuda, utilizando textos, vídeos, dinâmicas em grupo e outros materiais que possibilitaram momentos de reflexão sobre a importância de uma atuação antirracista em nossos microterritórios de atuação profissional.

Sou Paulo Henrique Passos Dutra, atuo desde o ano de 2013 como assistente social em unidades CRAS de Porto Seguro e desde 2021 na coordenação do CRAS Arraial d’Ajuda. No PPGER/UFSB, como mestrando, ingressei em 2021, sob orientação da professora Dra. Carolina Bessa Ferreira de Oliveira no projeto de pesquisa intitulado “Raça, Classe, Gênero e Educação Permanente na Assistência Social em Porto Seguro”, do qual resultou o presente material/produto educativo a partir de uma pesquisa participante.

Este material se organiza, inicialmente, em uma sessão que aborda uma reflexão introdutória sobre os marcadores sociais de raça, classe social e gênero, que se apresentam enquanto aspectos predominantes entre o público majoritário atendido pela assistência social em Porto Seguro. Na sequência, descrevemos quatro propostas de rodas de conversa que foram experimentadas ao longo do percurso investigativo do mestrado e poderão ser replicadas nas demais unidades de atendimento da assistência social, assim como utilizadas como inspiração para outras práticas análogas. Por fim, elencamos sugestões de leituras, vídeos, formulário utilizado para iniciar o debate e formulário para avaliação da atividade executada.

Esperamos que este material possa ser difundido entre todas as equipes da Assistência Social em Porto Seguro, nos disponibilizando a apoiar sua implantação. Ansiamos uma boa leitura a todas (os) na perspectiva de construção de uma atuação antirracista em nossos espaços de trabalho!

Sumário

6 **Assistência Social e atuação interseccional: raça, classe social e gênero**

13 **Rodas de conversa: uma proposta metodológica**

15 **1ª Roda de conversa: apresentação e levantamento de conhecimentos prévios**

17 **2ª Roda de conversa: discutindo as desigualdades raciais e sociais**

19 **3ª Roda de conversa: enfrentamento do racismo no cotidiano da assistência social (parte 1/2)**

21 **4ª Roda de conversa: enfrentamento do racismo no cotidiano da assistência social (parte 2/2)**

26 **Sugestões de leitura e outros materiais**

29 **Referências**

30 **Anexos**

Assistência Social e atuação interseccional: raça, classe social e gênero

Foto: Freepik

A abordagem das relações étnico-raciais na Assistência Social em Porto Seguro é marcada por ações pontuais realizadas em formato de campanhas durante o mês de novembro. A ausência de discussões e estudos mais aprofundados sobre o tema, gera uma série de dúvidas e lacunas em torno das categorias analíticas para análise das relações étnico-raciais face à assistência social. Assim, alguns conceitos centrais no debate étnico-racial, sob prisma crítico, foram fundamentais para a elaboração e execução dessa proposta metodológica, tendo sido discutidos em diferentes momentos ao longo das rodas de conversa realizadas e que inspiraram a presente propositura.

Nesse sentido, uma breve contextualização sobre o cenário da assistência social pode contribuir para conhecermos os aspectos predominantes da população atendida por esta política pública. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2011), o público majoritário atendido pela assistência social no Brasil é constituído por mulheres negras. Dados do Cadastro Único de 2018 mostram que entre as quase 14 milhões de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, mais de 90% dos

responsáveis familiares são mulheres e, dentre este número, 75% são mulheres negras.

Um dos principais serviços ofertados nos CRAS é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), o qual tem por objetivo prevenir situações de violações de direitos ou, ao menos, evitar o agravamento das mesmas. De acordo com o Sistema de Informações do SCFV (2018) aproximadamente 2 (dois) milhões de pessoas participaram do SCFV em cada trimestre, sendo mais da metade constituído por mulheres/meninas, das quais 64% são negras. Ainda, ao considerar os dados do Sistema de Informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SISC) analisados em 2018, as situações de vulnerabilidade e risco individual e social atingem principalmente as pessoas negras.

De forma empírica durante mais de dez anos de atuação como assistente social em equipe do CRAS de Porto Seguro, ficou perceptível que as temáticas referentes à população negra na assistência social são tratadas no mês de novembro, por ocasião da campanha comumente intitulada “Novembro Negro”, mas não consideram a relação entre raça, classe e gênero. Ressalta-se que mesmo durante a referida campanha, as atividades realizadas são pontuais, tais como momentos culturais e registros fotográficos, sem análise crítica desta importante temática. Dessa forma, a intersecção entre relações étnico-raciais, gênero e as vulnerabilidades sociais enfrentadas historicamente pela população negra carece de melhor abordagem como elemento essencial no processo de diagnóstico e planejamento das ações permanentes a serem executadas

no âmbito da assistência social municipal.

A interseccionalidade é uma ferramenta de análise e de prática, que segundo Collins e Bilge (2021) possui uma consonância entre investigação e práxis que pode gerar novos conhecimentos e/ou práticas relevantes e que liga ideias e ações na inter-relação entre investigação e práxis (p. 57) Neste sentido, destacam um importante aspecto sobre a interseccionalidade:

Em vez de ver as pessoas como uma massa homogênea e indiferenciada de indivíduos, a interseccionalidade fornece estrutura para explicar como categorias de raça, classe, gênero, idade, estatuto de cidadania e outras posicionam as pessoas de maneira diferente no mundo. Alguns grupos são especialmente vulneráveis às mudanças na econômica global, enquanto outros se beneficiam desproporcionalmente delas. A interseccionalidade fornece uma estrutura de interseção entre desigualdades sociais e desigualdade econômica como medida da desigualdade social global. Ao focar raça, gênero, idade e estatuto da cidadania, a interseccionalidade muda a forma como pensamos emprego, renda e riqueza, todos os principais indicadores de desigualdade econômica (COLLINS; BILGE, 2021, p. 33).

De acordo com Mbembe (2014) do ponto de vista biológico, Raça nunca existiu, uma vez que, os seres humanos pertencem à mesma espécie. Deste modo, a categoria raça foi tratada durante as rodas de conversa como definição de um elemento histórico-cultural construído. Mbembe (2014) elenca que historicamente as populações não europeias eram classificadas como raças, numa discriminatória analogia com o mundo animal, determinando um afastamento dessas populações do projeto humanista, criado pela modernidade e, conseqüentemente, as inferiorizando e dominando.

Antes de mais, a raça não existe enquanto facto natural físico, antropológico ou genético. A raça não passa de uma ficção útil, de uma construção fantasista ou de uma projecção ideológica cuja função é desviar a atenção de conflitos antigamente entendidos como mais verossímeis – a luta de classes ou luta de sexos, por exemplo (MBEMBE, 2014, p. 26).

No tocante ao racismo, utilizamos o conceito de Elisa Larkin Nascimento (2009) para mediação das discussões realizadas no CRAS Arraial d'Ajuda, no qual a autora supracitada cita a criação teórico-científica construída pela cultura do branco europeu, que tinha como objetivo inferiorizar e escravizar os povos africanos como um modelo proeminente do racismo, nunca antes existido na história da humanidade.

Racismo é a crença na inerente superioridade de uma raça sobre outra. Tal superioridade é concebida tanto no aspecto biológico como na dimensão psicossociocultural - esta é a dimensão usualmente negligenciada ou omitida nas definições tradicionais do racismo (NASCIMENTO, 2009, p. 210).

Realizamos junto à equipe técnica do CRAS Arraial d'Ajuda, um breve resgate histórico sobre como a população negra foi posta estrategicamente em uma condição subalternizada, expropriando-se dela a participação em espaços de tomada de decisões, mesmo aquelas pertinentes à sua própria vida, ampliando assim, o conceito de classe. Refletimos coletivamente como a categoria classe criou estruturas de poder dominante, no caso, dominação do branco sobre o negro que persiste até o presente tempo, destituindo da população negra o direito de condições iguais de escolha e perspectivas de vida, conforme explica Rita Mae Brown:

Classe é muito mais do que a definição de Marx sobre a relação com os meios de produção. Classe envolve o comportamento que adotamos, nossos pressupostos básicos sobre a vida. Nossa experiência (determinada por nossa classe) valida esses pressupostos, a forma como somos ensinados a nos comportar, o que esperamos de nós mesmos e dos outros, nosso conceito de futuro, como entendemos os problemas e os resolvemos, como nos sentimos, pensamos, agimos (BROWN, 1974, p. 15 apud HOOKS, 2000, p. 196).

O racismo não é um fenômeno apenas individual e institucional, é também estrutural. De acordo com Almeida (2018), o racismo estrutura a sociedade, a economia, a política, o sistema administrativo, jurídico, midiático e trabalhista. O público majoritariamente atendido pela assistência social se constitui por pessoas negras, em especial, mulheres negras, desempregadas(os) ou em relações trabalhistas de subemprego, baixa renda, pessoas em situação de pobreza ou extrema pobreza, pessoas em situação de rua, direitos violados em diversos aspectos e pessoas em fragilidades de vínculos familiares e/ou comunitários. Neste sentido, tratamos sobre o conceito de racismo estrutural para ampliar o entendimento do processo histórico do racismo.

O racismo estrutural como elemento central no processo histórico de exclusão social, considerando que "o racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo "normal" com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social e nem um desarranjo institucional. O racismo é estrutural (ALMEIDA, 2018, p. 38).

No que se refere à ferramenta analítica da interseccionalidade, nos baseamos nas análises de Collins e Bilge (2021), já citadas, onde destacam que "a interseccionalidade também nos estimula a repensar o conceito de disparidade de riqueza. Em vez de enxergarmos a disparidade de riqueza como algo desconectado das categorias de raça, gênero, idade e cidadania, a lente interseccional mostra que as diferenças de riqueza refletem sistemas de poder interligados". As autoras ressaltam a importância do conceito de interseccionalidade enquanto ferramenta analítica da desigualdade social:

A interseccionalidade, ao reconhecer que a desigualdade social raramente é causada por um único fator, adiciona camadas de complexidade aos entendimentos a respeito da desigualdade social. Usar a interseccionalidade como ferramenta analítica vai muito além de ver a desigualdade social através de lentes exclusivas de raça ou classe; em vez disso, entende-se a desigualdade social através das interações entre as várias categorias de poder (COLLINS, BILGE, 2021, p. 48).

Essa ideologia de dar as costas às origens étnicas do Negro, isto é, a formação de uma sociedade supostamente aberta vem acompanhada do mito da democracia racial e que é um elemento desarticulador da consciência do Negro brasileiro. A chamada democracia racial é o suporte ideológico no qual se assenta uma política discriminatória, racista, de extermínio contra o Negro brasileiro (MOURA, 1983, p.127).

Considerando os dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2011), apresentados no início deste trabalho e que mostram que o público majoritário atendido pela assistência social é constituído por mulheres negras, tornou-se fundamental considerar outra variável, o gênero. Neste sentido, consideramos as análises realizadas por Lélia Gonzalez que ao problematizar a estratificação das populações negras no Brasil, explica que além de ser determinada pela cor é também determinada pelo gênero. As mulheres e, principalmente as mulheres negras, sofrem duplamente as mazelas sociais em decorrência do racismo e do machismo. A cultura do racismo e do machismo incrustado no tecido social das populações brasileiras é uma realidade que não pode estar alheia à política pública da assistência social.

O lugar em que nos situamos determinará nossa interpretação sobre o duplo fenômeno do racismo e do sexismo. Para nós o racismo se constitui como a sintomática que caracteriza a neurose cultural brasileira. Nesse sentido, veremos que sua articulação com o sexismo produz efeitos violentos sobre a mulher negra em particular (GONZALES, 1984, p. 224).

Portanto, com o intuito de promover nas unidades da assistência social de Porto Seguro uma análise e uma prática acerca da intersecção entre raça, classe e gênero, essa proposta metodológica pretende contribuir para fomentar debates que ampliem o entendimento das equipes técnicas de que essas categorias, como aspectos predominantes entre a população usuária dos serviços ofertados pela assistência social, são fundamentais para compreendermos a realidade social na qual a mesma encontra-se inserida e, a partir daí, planejarmos e executarmos intervenções profissionais pautadas em uma análise crítica e antirracista que integre as ações dessas equipes ao longo de todo ano.

Rodas de conversa: uma proposta metodológica

A execução das rodas de conversa que antecederam a elaboração do presente material integram pesquisa de mestrado realizada no âmbito da UFSB/PPGER e tomou como base a realização de rodas de conversa inspiradas na pedagogia de Paulo Freire (1967), com metodologia dialogada, horizontalizada e participativa, e cujo ponto de partida é sempre a realidade vivenciada pelos sujeitos.

Assim, de junho a dezembro de 2022, foram realizadas três rodas de conversa com as (os) profissionais atuantes no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Arraial d'Ajuda, local de atuação profissional direta do pesquisador, para debate sobre o tema e uma 4ª roda de conversa, em janeiro de 2023, para coleta de contribuições para elaboração deste material, e cuja sugestão foi adaptada nessa proposta que ora se apresenta.

A escolha da técnica de roda de conversa contribuiu para a melhoria da qualidade das interações estabelecidas no processo de formação, permitiu que as (os) participantes expressassem o conhecimento que possuíam sobre o tema, suas concepções, opiniões e, principalmente, possibilitou refletir sobre o tema de forma crítica e propositiva a partir das vivências e conhecimentos de cada pessoa envolvida na

atividade. O pesquisador atuou como mediador em todas as atividades.

Todas as rodas de conversa foram planejadas com antecedência, realizadas em uma sala no CRAS, com duração de cerca de 1 hora e trinta minutos cada, com a média de cinco participantes da equipe técnica voluntários por adesão em cada. Optou-se por organizar as cadeiras de forma circular no espaço disponível, utilizando-se de computador do próprio pesquisador, links de textos, vídeos e formulários, dispendo de metodologias participativas e horizontalizadas, e de uma avaliação processual ao final de cada roda de conversa. Destaca-se que cada roda contou com novas pessoas participantes, dada a rotatividade de pessoal técnico na ocasião; no entanto, inicialmente a proposta seria que fosse mantido o mesmo grupo de participantes, em razão da continuidade do processo de discussão coletiva entre as rodas.

Desta forma, segue breve descrição das rodas de conversa como propostas de atividades de fomento ao debate sobre o enfrentamento do racismo, sob um prisma interseccional, na assistência social em Porto Seguro.

¹ A descrição mais detalhada acerca das atividades, ao lado da pesquisa completa, podem ser conferidas na dissertação intitulada " Raça, Classe, Gênero e Educação Permanente na Assistência Social em Porto Seguro/BA" produzida no âmbito da UFSB/PPGER e disponível no repositório online: https://sig.ufsb.edu.br/sigaa/public/programa/defesas.jsf?lc=pt_BR&id=234

1a Roda de conversa: apresentação e levantamento de conhecimentos prévios

A primeira roda de conversa teve como objetivo apresentar a proposta formativa e também o projeto de pesquisa que a antecedeu, assim como levantar conhecimentos prévios e iniciar um debate crítico sobre racismo, raça, classe e gênero. Dessa forma, além de um momento inicial de apresentação, foram planejadas atividades e recursos como abaixo citados, em ordem de execução:

1º

Apresentação do vídeo "Ninguém Nasce Racista" (TV Globo - Criança Esperança aborda questão do racismo, disponível em: [youtube: https://youtu.be/qmYucZKoxQA](https://youtu.be/qmYucZKoxQA)) - 10 minutos;

2º

Debate inicial sobre o conhecimento prévio e entendimento da (os) participantes sobre raça, racismo, classe e gênero - cada pessoa presente pôde expressar livremente seus entendimentos de forma breve e o mediador comentou, na sequência, pesquisas acadêmicas que abordam o mito da democracia racial;

3º

Levantamento escrito através de formulário pré-estruturado via Google Forms - 15 minutos (anexo 01) - as (os) participantes foram apresentados à proposta e responderam o formulário em seus dispositivos eletrônicos via link virtual; as respostas a tal formulário foram trabalhadas no planejamento da segunda roda de conversa;

Indicações de vídeo e leitura para a próxima Roda de Conversa:

- Documentário da TV Câmara - "Raça Humana", disponível em: <https://youtu.be/ovZVqvkyBbo>;
- Texto: GOMES, Nilma Lino. "Alguns termos e conceitos presentes no debate sobre relações raciais no Brasil: uma breve discussão";
- "Educação anti- racista: caminhos abertos pela Lei Federal Nº 10.639/03" - Portal Geledés, disponível em: https://www.geledes.org.br/educacao-anti-racista-caminhos-abertos-pela-lei-federal-no-1063903/?gclid=CjwKCAiAioifBhAXEiwApzCztk2CQuEFzPNu2AS5KunIcU9jR09QmkMeXRvNPC1NyuyLxz4f1KddjBoCT1AQAvD_BwE . - 20 minutos;

9

5º

Avaliação da 1ª Roda de Conversa, via formulário Google Forms - 10 minutos (Anexo 02).

2a Roda de conversa: discutindo as desigualdades raciais e sociais

A segunda roda de conversa foi planejada, em continuidade à primeira, levando-se em conta o levantamento realizado sobre os conhecimentos prévios das pessoas participantes; e para o debate foram pesquisadas evidências e dados sobre as desigualdades raciais e sociais no Brasil, mediando-se metodologia com dinâmica participativa, como descrito a seguir:

Dinâmica “Árvore de Problemas” com tema central: racismo - 15 a 20 minutos.

1º

o pesquisador/mediador explicou o funcionamento da metodologia consistente em identificar as “raízes” (causas) do racismo e suas consequências (galhos e folhas) e levou um cartaz com o desenho inicial de uma árvore, de modo que cada participante pôde escrever em pequenos pedaços de papel suas sugestões e colar na imagem produzida coletivamente; como fechamento da dinâmica foi aberto um debate sobre o que foi colocado como causa e consequência e, com isso, todos puderam se expressar e levantar suas percepções e até mesmo dúvidas (Fotos - Anexo 03);

2º

Com base nas consequências discutidas na dinâmica anterior, foi aberto um segundo debate sobre desigualdades raciais e sociais no Brasil, a partir de alguns questionamentos lançados ao grupo (como quantidade de vítimas brancas e negras de homicídio no Brasil; diferença de renda entre brancos e negros, homens e mulheres - inclusive brancos e não brancos; dados sobre feminicídio de mulheres brancas e negras, publicação de livros considerando autoras (es)

negras (os) e número de reitoras (es) de universidades públicas lideradas por brancos e negros, homens e mulheres). Os dados estatísticos sobre o racismo utilizados foram publicados no Atlas da violência; do site Carta Capital disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/sociedade/seis-estatisticas-que-mostram-o-abismo-racial-no-brasil> e quantidades de mulheres reitoras de universidades federais com dados do site da UFSB, disponível em: <https://ufsb.edu.br/ultimas-noticias/875-comunidade-academica-comemora-a-posse-de-joana-guimaraes-como-reitora-da-ufsb>) - 15 a 20 minutos; acrescente-se como sugestão a abordagem sobre as importantes legislações e políticas de combate ao racismo e às desigualdades já conquistadas no país, como a Lei definidora do crime de racismo, Estatuto da Igualdade Racial, Lei Nº 10.639/2003 e 11.645/2008 e Lei de cotas.

3º

Como terceiro momento dessa roda de conversa, foi realizada uma exposição dialogada de construções de autoras (es) que tratam dos conceitos básicos sob um olhar crítico acerca de raça, racismo, racismo estrutural, interseccionalidade e mito da democracia racial no Brasil (20 a 30 minutos) em diálogo com o texto de Nilma Lino Gomes e o vídeo Raça Humana, indicados ao final da 1ª roda de conversa (disponível nos referenciais teóricos);

0

Ao final, foi indicado (pode ser apresentado) o vídeo "Bia Ferreira: Cota não é esmola" - vídeo youtube 07 minutos (disponível em: <https://youtu.be/QcQIaoHajoM>);

5º

Avaliação da 2ª Roda de Conversa, via formulário Google Forms - 10 minutos (idem anexo 01).

3a Roda de conversa: enfrentamento do racismo no cotidiano da assistência social (parte 1/2)

A terceira roda de conversa foi realizada com o objetivo de discutir e construir estratégias de enfrentamento ao racismo no cotidiano da assistência social municipal, com foco na elaboração do presente produto/material formativo. Para essa proposta ser replicada, a seguir apresentamos uma indicação de metodologia adaptada ao que foi realizado e que, assim, poderá ser replicada. Pensando na construção coletiva, apresentamos a técnica 5W2H (descrita na sequência) possibilitando a equipe técnica do CRAS Arraial d'Ajuda colaborar em diferentes aspectos de elaboração deste material. A mesma técnica pode ser usada na construção de um plano de ação para a unidade identificar ações específicas.

1º

Inicialmente, na terceira roda de conversa foi aberto um espaço para discussão acerca dos conceitos e informações abordados na segunda roda. Assim, foram colocadas livremente pelas pessoas participantes suas inquietações, dúvidas e reflexões a partir do debate sobre desigualdades raciais e sociais, assim como dos conceitos levantados. (20 a 30 minutos).

2º

Na sequência, foram retomados alguns conceitos-chave como raça, racismo, racismo estrutural, mito da democracia racial, educação permanente e interseccionalidade, que surgiram a partir de diferentes entendimentos no decorrer das rodas de conversa realizadas com a equipe do CRAS Arraial d'Ajuda. Dessa forma, foram discutidos conceitos com base em autoras (es) previamente selecionadas

3º

os) pelo pesquisador-mediador, tais como aqueles já mencionados no tópico 2 do presente material (20 a 30 minutos).

4º

Apresentação da técnica 5W2H e das suas possibilidades de utilização para construção - na 4ª oficina - de um plano de ação de enfrentamento do racismo, sob prisma interseccional, nos trabalhos da unidade. Espera-se que as pessoas participantes possam, antes da próxima oficina, refletir e esboçar sobre cada aspecto necessário para ações de enfrentamento do racismo em seu cotidiano de trabalho e na política de assistência social.

Observação: Optamos pela utilização da técnica 5W2H por se tratar de uma ferramenta utilizada e disponibilizada em 2021 pelo Setor de Educação Permanente da Secretaria Municipal de Assistência Social de Porto Seguro em outra atividade educativa junto às equipes técnicas e por ter se mostrado como uma eficiente técnica na construção coletiva de planos de ação.

Sobre a técnica 5W2H

- Origem japonesa - Sakichi Toyoda;
- Ferramenta óbvia, simples e bastante utilizada (Oliveira, 2017);
- Instrumento utilizado por lideranças e gestores que intenta deliberar responsabilidades na implantação de ações de uma organização;
- Ferramenta para execução e controle de tarefas onde são atribuídas as responsabilidades;
- Serve ao propósito de delimitar as tomadas de decisões;
- What (o quê), Why (por quê), Where (onde), When (quando) e Who (quem). Já o 2H se refere às iniciais de How (como) e de How much (quanto);
- Tão fácil que o procedimento de aplicação do instrumento pode ser feito por meio do preenchimento de seu quadro.
 - (What) O QUÊ? - aquilo que será feito.
 - (Why) POR QUÊ? - justificativa da ação.
 - (Who) QUEM? - responsável pela ação.
 - (Where) ONDE? - abrangência da ação.
 - (When) QUANDO? - momento da realização.
 - (How) COMO? - detalhamento do método para realizar a ação.
 - (How Much) QUANTO? - vai custar pra ser feito? custo da ação.

Fonte: Slide do Setor de Educação Permanente da Secretaria Municipal de Assistência Social de Porto Seguro (BA) (2021).

4a Roda de conversa: enfrentamento do racismo no cotidiano da assistência social (parte 2/2)

Propõe-se que esta roda seja realizada com o objetivo de definir coletivamente na equipe possíveis ações e etapas de efetivação de práticas de enfrentamento do racismo no cotidiano da assistência social, desde o acolhimento até o acompanhamento, encaminhamentos e as intervenções junto às pessoas, famílias e comunidades usuárias da políti-

ca. Além de um primeiro momento sobre a explicação da metodologia, sugere-se um debate amplo sobre cada elemento da técnica 5W2H em grupo e a elaboração de um plano coletivo.

A execução da dinâmica 5W2H requer necessariamente uma participação dialogada, e pode ser concretizada por meio de plataformas virtuais online (como Miro e análogas) ou de forma manual, a partir dos recursos disponíveis, como papel e caneta. Abaixo explicitamos uma possível proposta de ação:

Quadro 02 - Técnica 5W2H: Construção coletiva

Técnica 5W2H	Sugestões das (os) participantes/o que se espera
O quê?	<ul style="list-style-type: none"> - Refletir sobre o que pode ser aprimorado no trabalho da equipe/unidade no intuito de concretizar possíveis práticas antirracistas no cotidiano, tais como: identificar situações de vulnerabilidade social de usuárias(os) decorrentes do racismo estrutural, por exemplo, ou situações específicas de saúde da população negra, que requerem maior acolhimento e visão crítica.
Quem?	<ul style="list-style-type: none"> - Identificar profissionais da unidade de nível médio e superior que podem colaborar direta e indiretamente na ação. E incluir tais profissionais nos processos formativos. - Levantar necessidade de parcerias específicas para ações construídas pela equipe, como professores e profissionais de outras áreas ou políticas públicas, tendo em vista a intersetorialidade.
Onde?	<ul style="list-style-type: none"> - Relacionar unidades de atendimento - demais unidades de atendimento da assistência social, se for o caso; identificar rede de proteção, equipamentos e outras políticas públicas - como Escolas, Postos de Saúde e praças públicas - vi-

	sando atingir um maior número de pessoas com as informações e encaminhamentos, se for o caso.
Porquê?	<ul style="list-style-type: none"> - Ausência ou carência de ações específicas sobre o tema; - Para ajudar na construção de uma cidade antirracista e enfrentar as desigualdades sociais; - Perpetuar e difundir conversas/informações para aumentar a igualdade racial; - Para discutir sobre o racismo cotidianamente e prevenir atos racistas na instituição e sociedade.
Quando?	<ul style="list-style-type: none"> - Permanentemente/constantemente; - Prever cronograma/ tempo necessário para a execução.
Como?	<ul style="list-style-type: none"> - campanhas e ações antirracistas permanentes entre equipes e usuárias(os); - elaboração de protocolos/fluxos de atendimento e encaminhamentos, a partir da realidade vivenciada e considerando a intersetorialidade das políticas locais; - Avaliação permanente do plano de ação para debate de ideias, novas ações e discussões em reuniões da própria equipe.
Quanto?	<ul style="list-style-type: none"> - Equipes e recursos materiais já existentes nas unidades; - Estabelecer parcerias voluntárias.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Sugere-se que o plano de ação elaborado na quarta roda seja objeto de ampla discussão, avaliação e inserção no planejamento da unidade, visando uma atuação antirracista orgânica.

Quadro 3 - Síntese da proposta metodológica para as rodas.

	1ª roda de conversa	2ª roda de conversa	3ª roda de conversa	4ª roda de conversa
Tema	Apresentação e levantamento de conhecimentos prévios.	Discutindo as desigualdades raciais e sociais.	Enfrentamento do racismo no cotidiano da assistência social (parte 1/2).	Enfrentamento do racismo no cotidiano da assistência social (parte 2/2).
Objetivos	<p>a) Abordar o tema acerca das relações étnico-raciais e do racismo na sociedade brasileira;</p> <p>b) Conhecer a compreensão prévia das pessoas participantes sobre o tema.</p>	<p>a) Discutir as causas do racismo e suas consequências na contemporaneidade;</p> <p>b) Refletir sobre as desigualdades raciais no Brasil a partir de evidências;</p> <p>c) Introduzir conceitos críticos sobre raça, racismo e etnia.</p>	<p>a) Discutir o enfrentamento do racismo, em uma perspectiva interseccional, no âmbito da Assistência Social;</p> <p>b) Refletir sobre o enfrentamento do racismo no cotidiano das unidades de atendimento.</p>	<p>a) Definir coletivamente na equipe possíveis ações e etapas de efetivação de práticas de enfrentamento do racismo no cotidiano da assistência social;</p>
Metodologia	<p>Roda de conversa;</p> <p>Questionário (formulário forms);</p> <p>Indicação de leitura e vídeo para a segunda roda;</p> <p>Avaliação processual sobre a roda.</p>	<p>Roda de conversa;</p> <p>Árvore de problemas;</p> <p>Quiz;</p> <p>Apresentação de evidências (indicadores e estatísticas sociais).</p> <p>Avaliação processual sobre a roda.</p>	<p>Roda de conversa;</p> <p>5W2H.</p>	<p>Explicação da metodologia, debate amplo sobre cada elemento da técnica 5W2H em grupo;</p> <p>Elaboração de um plano coletivo, utilizando a técnica 5W2H de forma participativa e dialogada.</p>

Materiais necessários	Computador com internet; sala na unidade, com cadeiras; papel e caneta; materiais de escritório (cartolina, cola, fita adesiva).
Tempo estimado	1 hora e 30 minutos a 2 horas.
Prospectivos	Equipes técnicas das unidades de atendimento da Assistência Social (nível superior e médio).*

Fonte: Elaborado pelo autor.

*Na execução piloto da presente proposta de rodas de conversa não foi possível abarcar o Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV), que inclui usuárias e usuários da política, por falta de profissionais responsáveis pela execução desse Serviço à época. No entanto, entende-se que tal proposta pode ser flexibilizada a fim de trabalhar com o público do SCFV e em outras atividades de caráter coletivo pertinentes ao trabalho desenvolvido pelas equipes de atendimento da assistência social.

A photograph of a person with a beard, wearing a black shirt, sitting and reading a large red book. The person is smiling slightly. The background is blurred, showing a green cushion and a grey wall.

Sugestões de leitura e outros materiais

Foto: Canva

Leituras

BORGES, Rosane da Silva. Mídia, racismos e representações do outro: ligeiras reflexões em torno da imagem da mulher negra. In BORGES, Roberto Carlos da Silva; BORGES, Rosane da Silva (Orgs.). **Mídia e Racismo**, Petrópolis (RJ): DP et Alii; Brasília, DF: ABPN, 2012.

BRASIL. Estatuto da Igualdade Racial e normas correlatas. – Brasília, DF : Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2021.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social - MDS. Cartilha SUAS Sem Racismo: Promoção da Igualdade Racial no Sistema Único de Assistência Social. Brasília, 2018.

Campanha Serviço social no combate ao racismo. Campanha do CFSS, gestão 2017-2020. : <http://servicosocialcontraracismo.com.br/combate-cotidiano/http://www.cfess.org.br/arquivos/2020Cfess-LivroCampanhaCombateRacismo.pdf>

Conselho Federal de Serviço Social. Série Assistente social no combate ao preconceito. 3. racismo (Gestão 2014-2017) http://www.cfess.org.br/arquivos/CFESS-Caderno03-Racismo-Site.pdf?fbclid=IwAR2V7ncOMCmmHwuwyDK34nkDuDN1zVsM1qdEDQbWxh_20jxGxre75a8cttU

GONZALES, Lélia. Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. In: Revista Ciências Sociais Hoje, Anpocs, 1984, p. 223-244.

HOOKS, Bell. Mulheres negras: moldando a teoria feminista. Revista Brasileira de Ciência Política, [online]. 2015, n.16. Brasília, janeiro – abril de 2015, p.193-210.

IGLESIAS, Juliana. "Coord." Política de Educação Permanente do Conjunto CFESS-CRESS, Brasília: CFESS, 2012.

Manifesto da Frente Nacional de Assistentes Sociais no Combate ao Racismo https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_1W5cVGOBONMerwKcT2MYj5IL2c_oh4MDIse-zfIQv4BA/viewform

NASCIMENTO. Abdias do. O Genocídio do Negro Brasileiro: Processo de um Racismo Mascarado. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.

SANTOS, Richard. Maioria Minorizada: Um Dispositivo Analítico de Racialidade. Rio de Janeiro: Telha, 2020.

Canais do YouTube

Árvore de Problemas (YouTube - Canal Big Bem, disponível em: https://youtu.be/G9d_JFOpXY8)

Técnica 5W2H (You Tube - Canal Blog Abri Minha Empresa, disponível em: <https://youtu.be/M4dNnrcUq9s>)

Música "Cota não é esmola" - Bia Ferreira (YouTube - Canal Gabriela Frossard, disponível em: <https://youtu.be/sJGONZIjKDE>)

"Ninguém nasce racista. Continue criança"(YouTube - Canal TV Globo, disponível em: <https://youtu.be/qmYucZKoxQA>)

"A corrida dos privilégios" - "Português/BR" (YouTube - Canal Calma Jovem, disponível em: <https://youtu.be/1gHjBTM3ekk>)

"Entenda o que é racismo estrutural" - (YouTube - Canal Preto, disponível em: <https://youtu.be/lryL8ZAMq-E>)

"O que é racismo estrutural? Desenhando". (disponível em: <https://youtu.be/Ia3NrSoTSXk>)

Entenda a importância das cotas - Canal Preto (disponível em: <https://youtu.be/SwN4ndBFaPg>)

"Negros podem ser racistas?" (YouTube - Canal Caçador de Histórias, disponível em: <https://youtu.be/7kcjF-w9BIY>)

Referências

- Almeida, S. L. **O que é racismo estrutural?** Belo Horizonte: Letramento, 2018.
- Brasil. **Política de Educação Permanente do Conjunto CFESS-CRESS.** Conselho Federal de Serviço Social. Brasília, 2012.
- Collins, P. H.; Bilge, S. **Interseccionalidade.** São Paulo : Boitempo, 2020.
- Freire, P. **Educação como prática da liberdade.** Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1967.
- Hooks, B. Mulheres negras: moldando a teoria feminista. **Revista Brasileira de Ciência Política**, n.16, p.193-210, 2015.
- Mbembe. A. **Crítica da Razão Negra.** Lisboa: Antígona Editora Refractários, 2014.
- Moura, C. Escravismo, Colonialismo, Imperialismo e Racismo. **Afro-Ásia**, n.14, p.124-137.
- Nascimento, E. L. **Afrocentricidade:** uma Abordagem Epistemológica Inovadora. São Paulo: Selo Negro, 2009.
- Slides do Setor de Educação Permanente da Secretaria Municipal de Assistência Social de Porto Seguro. **5W2H: Técnica para Construção de Planos de Ação, 2021.**

Anexos

Anexo 1 - Formulário Google Forms utilizado na 1ª roda de conversa.

**RAÇA, CLASSE, GÊNERO E EDUCAÇÃO
PERMANENTE NA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM
PORTO SEGURO/BA**

1ª Roda de Conversa

1 - Qual é o seu entendimento sobre "raça"?

Parágrafo

Texto de resposta longa

2 - Qual é o seu entendimento sobre "racismo"?

Texto de resposta longa

3 - Qual é o seu entendimento sobre "classe"?

Texto de resposta longa

4 - Qual é o seu entendimento sobre "gênero"?

Texto de resposta longa

Anexo 02 - Formulário de avaliação da atividade (Pode ser utilizado em todas as atividades).

Avaliação da 1ª Roda de Conversa

1ª Roda de Conversa - 28/06/2022

1 - Com relação a satisfação geral da atividade.

Múltipla escolha

- Muito Satisfeito
- Satisfeito
- Pouco Satisfeito
- Não satisfeito
- Outro: _____
- Adicionar opção ou adicionar "Outro"

2 - Com relação a linguagem e abordagem geral da atividade.

- Muito Satisfeito
- Satisfeito
- Pouco Satisfeito
- Não Satisfeito
- Outro: _____

3 - Com relação a dúvidas, dicas, e conhecimento do tema (do ministrante).

- Muito Satisfeito
- Satisfeito
- Pouco Satisfeito
- Não Satisfeito
- Outro: _____

4 - Com relação ao seu conhecimento do tema.

- Já conhecia e não tive nenhuma dificuldade
- Conhecia pouco sobre o tema
- Nunca havia participado desse tipo de atividade, mas é um tema importante
- Nunca havia participado desse tipo de atividade. Não considero importante.
- Outro: _____

5 - Quanto ao tempo para realização da atividade:

- Tempo suficiente
- Tempo insuficiente
- Outro: _____

continua

conclusão

6 - Livres sugestões e comentários (optativo)

Texto de resposta longa

Anexo 3 - Dinâmica Árvore de Problemas (Fotos)

